

Autoeficacia percibida en situaciones académicas en modalidades presencial y virtual en alumnos universitarios

Perceived self-efficacy in academic situations in face-to-face and virtual modalities in university students

Martha Yadira Pérez Avalos

Universidad de Guadalajara, México

yadira.perez@academicos.udg.mx

<https://orcid.org/0000-0001-6878-6538>

Miguel Ángel Rangel Romero

Universidad de Guadalajara, México

marangel@cusur.udg.mx

<https://orcid.org/0000-0002-1717-1063>

Resumen

Cada vez más los estudiantes a llevan sus procesos de aprendizaje de manera virtual, lo que puede impactar de manera significativa el cómo se perciben al enfrentar los retos que académicamente esto les plantea, el aprendizaje observacional y los procesos sociales de la educación se ven severamente trastocados al estar únicamente trasel monitor. La educación a distancia fija el espacio de reunión que sustituya el aula, crea una comunidad virtual que permita mantener la cohesión de los grupos, la participación del alumnado y un cierto ambiente de seguridad. Las plataformas como Classroom o Moodle, sirven como pizarra donde realizar prácticas comunes, pero no sustituye las relaciones personales que en la presencialidad pueden existir y que apuntalan el aprendizaje social, que según Bandura es la base de la Autoeficacia. La autoeficacia es un concepto desarrollado por el psicólogo Albert Bandura en la teoría del aprendizaje social y hace referencia a las creencias propias sobre las capacidades que tenemos para hacer frente a las situaciones que se presentan con lo que sabemos, creencias que se ven modificadas a partir de los cambios de contexto. El objetivo de este trabajo es Conocer el nivel de autoeficacia percibida alumnos de licenciatura de un Centro Universitario, en ambientes de aprendizaje virtuales en contraste con ambientes presenciales. Es un estudio descriptivo, cuantitativo y transversal con muestreo por conveniencia. Se aplicó La Escala de Autoeficacia Percibida Específica de

Situaciones Académicas (EAPESA; Palenzuela, 1983) escala tipo Likert formada por 10 ítems se informa sobre su percepción de eficacia en situaciones académicas eligiendo uno entre cuatro adjetivos de frecuencia ordenados. La muestra está conformada por 130 estudiantes de licenciatura de los cuales el 56.2% fueron mujeres y el 43.8% hombres. El 30% de la muestra afirmó siempre estar lo suficientemente capacitado para enfrentar con éxito cualquier situación académica en la modalidad presencial, en contraste con la modalidad virtual la muestra reportó solo un 11.5%. El 30% de los sujetos afirmaron que siempre están capacitados para tener una adecuada comprensión cuando el aprendizaje se da presencialmente, en oposición a la modalidad virtual con solo un 3.8%. Se encontró que los participantes siempre sienten la confianza para abordar situaciones que ponen a prueba su capacidad académica en la modalidad presencial en un 29.2% y en la modalidad virtual solo un 10%. El 13.8% de los estudiantes en modalidad presencial y el 16.9% en virtual sienten siempre poder de realizar exámenes excelentes, así mismo tienen siempre confianza en su capacidad académica aún con profesores exigentes y duros en un 20 y 7.7% en modalidad presencial y virtual respectivamente. El 47.7% de los encuestados creen que tienen suficiente capacidad para obtener un buen expediente académico en modalidad presencial, mientras que en la virtualidad solo un 27.7%, el 30% en presencial y 11.5% en virtual creen que pueden pasar los cursos con buenas notas. Los resultados muestran que la Autoeficacia percibida en situaciones académicas en universitarios es mayor en la modalidad presencial que en línea.

Palabras Clave: Autoeficacia percibida, ambiente educativo virtual, educación presencial.

Abstract

More and more students are taking their learning processes in a virtual environment, which can significantly impact how they perceive themselves when facing the challenges that this involves academically. The observational learning and the social processes of education are severely disrupted being only behind a monitor. Distance education set the meeting space that replaces the classroom and creates a virtual community that allows cohesion of groups, participation of students, and a certain secure environment. Platforms such as Classroom or Moodle serve as a blackboard where common practices can be carried out, but they do not replace the personal relationships that can exist in face-to-face situations and that reinforce social learning, which according to Bandura is the basis of self-efficacy. It is a concept developed by psychologist Albert Bandura in social learning theory and refers to our own beliefs about our abilities to deal with situations that arise with what we know, beliefs that

are modified as a result of context changes. The objective of this work is to know the level of self-efficacy perceived by undergraduate students of a University Center, in virtual learning environments in contrast to face-to-face environments. It is a descriptive, quantitative, and cross-sectional study with convenience sampling. The Specific Perceived Self-Efficacy Scale for Academic Situations (EAPESA; Palenzuela, 1983) was applied. It is a Likert-type scale formed by 10 items, that report their perception of efficacy in academic situations by choosing one among four ordered adjectives of frequency. The sample consists of 130 undergraduate students, of which 56.2% were women and 43.8% were men. 30% of the sampling always claimed to be sufficiently trained to successfully face any academic situation in the face-to-face modality, in contrast to the virtual modality, where the sample reported only 11.5%. 30% of the subjects agreed that they are trained to have an adequate understanding when learning is in person, as opposed to the virtual modality with only 3.8%. It emerged that participants always feel confident to address situations that test their academic ability in the in-person modality in 29.2% and virtual modality in only 10%. 13.8% of students in face-to-face mode and 16.9% in virtual modality always feel able to take excellent exams. Likewise, they always have confidence in their study capacity even with professors who expect the best in 20 and 7.7% in face-to-face and virtual mode, respectively. 47.7% of those respondents believe that they have enough capacity to obtain an outstanding academic record in-person modality, while in virtual only 27.7% . 30% face-to-face and 11.5% in virtual modality believe that they can pass the courses with good grades. The results show that perceived self-efficacy in academic situations in university students is higher in the face-to-face modality than online..

Keywords: Self-efficacy perceived, Virtual educational environment, classroom education.

Fecha Recepción: Enero 2021

Fecha Aceptación: Julio 2021

Introducción

Durante las trayectorias académicas, los jóvenes enfrentan retos de manera cotidiana, pero pocos tan severos como el transcurso de una pandemia mientras se debe continuar con el año escolar. Estos fenómenos sobre los cuales no tiene control el individuo pueden afectar significativamente la manera en que se percibe a sí mismo y a sus capacidades para enfrentar los retos que estudiar supone.

La autoeficacia percibida tiene un rol fundamental en la consecución de los objetivos planteados ya que medía entre el conocimiento y la acción. Bandura (1997) define la

autoeficacia académica como las creencias que los alumnos poseen sobre su capacidad para lograr desempeñar las actividades académicas que les son propias de su ámbito escolar. Puede definirse también como una competencia personal sobre cuan efectivo puede ser el sujeto al afrontar una variedad de situaciones estresantes (Luszczynska et al., 2005). El concepto de autoeficacia es un aspecto central en la psicología, ya que enfatiza el rol del aprendizaje observacional, la experiencia social, y el impacto en el desarrollo personal de un individuo (Asbun 2004). Desde estos enfoques, la autoeficacia percibida genera una mayor motivación y optimismo en los individuos, lo que les impulsa a ser más constantes para el logro de las metas planteadas.

Como nunca antes en la historia y a causa de la pandemia vivida de manera global durante el 2020 y 2021, los alumnos debieron incluirse de manera forzada a una modalidad de estudios que, en muchos de los casos resultó completamente novedosa, la educación en línea. Estudiar en casa y en línea es un proceso fundamentalmente autónomo, porque no hay nadie vigilando a las y los estudiantes, quienes continúan su formación en sus hogares, teniendo que desarrollar un mayor nivel de responsabilidad. Los ambientes virtuales de aprendizaje a los que han tenido que adaptarse miles de jóvenes en México a partir de los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública para hacer frente a la pandemia, ofrecen ciertas ventajas como la mejora de las habilidades informáticas, ahorro de tiempo y recursos para traslados a los centros escolares, el acceso a la educación sin importar el espacio donde se encuentren y (a decir de algunos estudiantes) “se pueden encontrar contenidos más interesantes, diferentes y originales” (Pino 2014).

Pero a la vez, la comunidad misma se debilita, desaparece la necesidad de reunirse cara a cara con los compañeros y de discutir en grupo todos los elementos que contribuyen a la formación de una ciudadanía integral y que no pertenecen a la currícula *per se* (Ralón et.al 2004), de manera que el alumno fácilmente puede aislarse y dejar de encontrar eco para sus ideas entre sus pares ya que el diálogo en línea no se encuentra reforzado por los elementos del lenguaje no verbal que, cara a cara son esenciales para entender al otro.

Por otro lado, dado que la experiencia social es uno de los factores fundamentales para la autoeficacia percibida, es factible pensar que ésta pueda verse disminuida por la falta de contacto con los compañeros. En la perspectiva social cognitiva, los individuos son vistos como proactivos, autoorganizados, autorreflexivos y autorregulados (Omelas 2015), características que pueden también sufrir impacto al estar en modalidad de estudios virtual. Además, Sanders y Wiseman (1990) resaltan la importancia del papel del profesor en el aprendizaje cognitivo conductual, definiendo el aprendizaje cognitivo como la cantidad

que han aprendido los estudiantes en un curso y el aprendizaje conductual como la probabilidad de que los estudiantes pudieran realmente usar conductas, prácticas, o teorías estudiadas en el curso. Observaron importantes correlaciones positivas entre los comportamientos no verbales del profesor y el estudiante, relación que en los ambientes virtuales de aprendizaje no se da o se da de manera diferente. Por lo que se puede preguntar: ¿qué nivel de autoeficacia percibida se presenta un grupo de alumnos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, entre ambientes de aprendizaje virtuales y presenciales?

Aunado a las problemáticas ya descritas, el INEGI (2021) reporta que en 2020 que “los tres principales medios para la conexión de usuarios a Internet fueron: celular inteligente (Smartphone) con 96%; computadora portátil con 33.7%, y computadora de escritorio con 16.5%. Los usuarios de Internet identificaron como principales problemas al conectarse a la red la lentitud en la transferencia de la información (50.1%), interrupciones en el servicio (38.6%) y exceso de información no deseada (25.5 %). La proporción de hogares que disponen de computadora registró un descenso marginal, al pasar de 44.9% en 2015 y 2018 a 44.3% en 2019, lo que significa una reducción de 0.6 puntos porcentuales. Si bien se ha avanzado en la disponibilidad de Internet en nuestro país, la proporción respecto de otras naciones del mundo es menor. En países como Corea del Sur, Reino Unido, Alemania y Suecia, nueve de cada diez personas son usuarias de Internet; mientras que en México la proporción es siete de cada diez personas, lo que significa que hasta un 30% de los hogares en México no cuentan con las condiciones idóneas para la educación en línea lo que pudiera impactar en el rendimiento escolar y por supuesto en la autoeficacia”.

Figura 1. Usuarios de internet que tienen acceso en el hogar y fuera de él, según usos, 2019 y 2020

Nota: El porcentaje de usuarios "Fuera del hogar" corresponde exclusivamente a las personas que indican hacer uso de Internet en un lugar distinto al hogar.

INEGI (2021)

Este trabajo tendrá como objetivo conocer el nivel de autoeficacia percibida en un grupo de alumnos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, contrastando los resultados entre ambientes de aprendizaje virtuales y presenciales.

Metodología

Tipo de estudio

Para el logro de los objetivos se planteó un estudio descriptivo, cuantitativo y transversal con muestreo por conveniencia, esto último debido a las condiciones de acceso a la población que al momento de la obtención de los datos, trabajaban únicamente a distancia. Se aplicó a Escala de Autoeficacia Percibida Específica de Situaciones Académicas (EAPESA; Palenzuela, 1983), el cual tiene una escala tipo Likert que está formada por 10 ítems en los que la persona que contesta informa sobre su percepción de eficacia en situaciones académicas eligiendo uno entre cuatro adjetivos de frecuencia ordenados desde 1(*Nunca*) hasta 4(*Siempre*). La calificación se realiza mediante una sumatoria simple donde una mayor puntuación indica mayor Autoeficacia, el instrumento fue enviado a alumnos de licenciatura de un Centro Universitario, la participación de los alumnos fue voluntaria. Además de las preguntas generales como edad, género y carrera, los sujetos respondieron las 10 preguntas respecto a la percepción que tienen sobre la autoeficacia en situaciones académicas en la modalidad presencial y estas mismas preguntas se utilizaron para que los alumnos indicaran cómo fue la percepción de su autoeficacia durante el cambio de modalidad de aprendizaje virtual o en línea.

Población

El universo consta de 8395 estudiantes del Centro Universitario, de los cuales el 56.7% son mujeres y el 43.3% son hombres. La muestra por conveniencia está conformada por 130 estudiantes de nivel licenciatura que acuden voluntariamente al servicio de Orientación, de los cuales 73 fueron mujeres representando el 56.2% y 57 hombres con una representación del 43.8%.

Instrumento

Tras la revisión de diversos instrumentos se observó que, el Inventario de Autoeficacia para el Estudio (Pérez y Delgado 2006) está orientado a las estrategias de aprendizaje autorregulatorio. Respecto al Inventario de Autoeficacia para las Inteligencias Múltiples (IAMI-R, Pérez 2008), fue desarrollado originalmente para emplearse en procesos de orientación vocacional, mientras que la Escala de Autoeficacia Percibida Específica de Situaciones Académicas (EAPESA; Palenzuela, 1983), está destinada a poblaciones jóvenes. Debido a que los alumnos encuestados son en su mayoría jóvenes, se eligió la Escala de Autoeficacia Percibida Específica de Situaciones Académicas cuyas propiedades psicométricas y validez han sido evaluadas por García-Fernández (2010) y que es una escala tipo Likert y está formada por 10 ítems en los que la persona que contesta informa sobre su percepción de eficacia en situaciones académicas eligiendo uno entre cuatro adjetivos de frecuencia ordenados desde 1(*Nunca*) hasta 4(*Siempre*). La calificación se realiza mediante una sumatoria simple donde una mayor puntuación indica mayor Autoeficacia. Ha sido probada en poblaciones de jóvenes latinoamericanos en Perú obteniendo índices de ajuste aceptables ($\chi^2 = 30.640$ [gl = 14], $p < .05$; CFI = .991; RMSEA = .064 [IC90% .033 - .095]; TLI = .987; WRMR = .590); con cargas factoriales entre .705 y .825. (Navarro y Domínguez 2018). Esta escala ha tenido bastante éxito aplicado, sin embargo, dadas las necesidades de este proyecto, se duplica cada ítem para especificar las diferentes situaciones académicas (un ítem para condiciones presenciales y repetido para condiciones en línea), lo que permitirá hacer un análisis comparativo.

Resultados

La muestra está conformada por 130 estudiantes de nivel licenciatura de los cuales 73 fueron mujeres representando el 56.2% y 57 hombres con una representación del 43.8%.

Las edades de los participantes se agruparon por rangos con los siguientes resultados.

Tabla 1. Edad

Rango de edad	Cantidad de participantes	% de representación
17 a 20 años	77	59.2%
21 a 24 años	49	37.7%
25 a 30 años	4	3.1%
TOTAL:	130	100%

Elaboración propia

En relación con la información obtenida (Tabla 2) se encontró que el 30% de la muestra afirmó que siempre está lo suficientemente capacitado para enfrentar con éxito cualquier situación académica en la modalidad presencial, en contraste en la modalidad virtual la muestra reporto solo un 11.5% de esta misma afirmación. El 48.5% refirió que bastantes veces se sentían capacitados en la modalidad presencial y solo el 37.7% en la modalidad virtual. El 19.2% mencionó que solo algunas veces se sentían capacitados de manera presencial y en la virtual fue el 46.9%. El 2.3% refirió sentirse totalmente incapacitado en la modalidad presencial, mientras que en la modalidad virtual el 3.8% reporto que no se sentía capacitado en lo absoluto para enfrentarse con éxito a las tareas académicas, esto nos indica que la mayoría de los estudiantes se sienten más frecuentemente capacitados en la modalidad presencial observándose un patrón inverso en la modalidad virtual.

Tabla 2. Capacidad para enfrentar con éxito las tareas académicas.

Me considero lo suficientemente capacitado para enfrentarme con éxito cualquier tarea académica				
	Presencial	Porcentaje	Virtual	Porcentaje
Siempre	39	30	15	11.5
Bastantes veces	63	48.5	49	37.7
Algunas veces	25	19.2	61	46.9
Nunca	3	2.3	5	3.8
TOTAL	130	100	130	100

Elaboración propia

En la pregunta respecto a la capacidad para comprender bien y con rapidez una materia (Tabla 3) el 30% de los estudiantes asintieron que siempre están capacitados para tener una adecuada comprensión cuando el aprendizaje se da presencialmente, en oposición en la modalidad virtual solo un 3.8% de los participantes asevero tener una adecuada comprensión. El 54.6% reporta que bastantes veces se siente con una adecuada comprensión en la modalidad presencial y solo el 36.2% en la modalidad virtual. El 14.6% expreso que solo algunas veces se sentían con una adecuada comprensión de manera presencial y en la virtual se acentúa hasta un 53.8%, los participantes en la modalidad presencial reportaron nunca tener bastante capacidad para comprender bien y con rapidez alguna materia solo en un 0.8%; sin embargo en la modalidad virtual hay un 6.2% de los participantes que lo presentan.

Tabla 3. Capacidad para comprender bien y con rapidez una materia

Pienso que tengo bastante capacidad para comprender bien y con rapidez una materia.				
	Presencial	Porcentaje	Virtual	Porcentaje
Siempre	39	30	5	3.8
Bastantes veces	71	54.6	47	36.2
Algunas veces	19	14.6	70	53.8
Nunca	1	0.8	8	6.2
TOTAL	130	100	130	100

Elaboración propia

En la escala de confianza para abordar situaciones que ponen a prueba mi capacidad académica (tabla 4), los estudiantes indicaron que siempre sienten la confianza en la modalidad presencial con un 29.2% más en la modalidad virtual solo un 10%. En el parámetro de bastantes veces el 46.9% manifiestan confianza en la modalidad presencial y solo el 26.2% la tiene en la modalidad virtual. El 21.5% señaló en la modalidad presencia que solo algunas veces sienten confianza y en la virtual se eleva hasta un 56.2%. 2.3% los participantes señaloque alguna vez se siente inseguro respecto a su capacidad para abordar situaciones académicas de manera presencial, en contraste a la virtual en donde el 7.7% si señaló sentirse inseguro.

Tabla 4. Confianza sobre la capacidad académica

Me siento con confianza para abordar situaciones que ponen a prueba mi capacidad académica				
	Presencial	Porcentaje	Virtual	Porcentaje
Siempre	38	29.3	13	10
Bastantes veces	61	46.9	34	26.2
Algunas veces	28	21.5	73	56.1
Nunca	3	2.3	10	7.7
Total	130	100	130	100

Elaboración propia

Por lo que se refiere a la pregunta; tengo la convicción de que puedo hacer exámenes excelentes (Tabla 5), el 13.8 % de los estudiantes en modalidad presencial y el 16.9% en virtual, sienten siempre poder de realizar exámenes excelentes. El 45.4 % en presencial y el 33.8 % de manera virtual dijeron tener la convicción bastantes veces, mientras que el 36.9% de manera presencial y un 43.8% de manera virtual algunas veces. En el rubro de nunca se obtuvo el 3.8% de forma presencial y el 5.4 % de medio virtual.

Tengo la convicción de que puedo hacer exámenes excelentes				
	Presencial	Porcentaje	Virtual	Porcentaje
Siempre	18	13.8	22	16.9
Bastantes veces	59	45.4	44	33.8
Algunas veces	48	36.9	57	43.8
Nunca	5	3.9	7	5.5
Total	130	100	130	100

Tabla 5. Convicción para hacer exámenes excelentes

Elaboración propia

Nuevamente los estudiantes se sienten con la confianza y seguridad en la escala de capacidad y competencia en la vida académica (tabla 6), mencionando en el parámetro siempre se obtuvo el porcentaje de 33.1 % de forma presencial y el 13.8% de forma virtual. Así también en la medida de bastantes veces se obtuvo el 43.1 % de manera presencial y el 30% de forma virtual. Además, contestando en el parámetro de algunas veces se obtuvo el 21.5 % de forma presencial y el 50.8 % de forma virtual, mientras que el 2.3% en presencial y 5.4% en virtual manifiestan nunca sentirse bastante capacitados y competentes en su vida académica.

Tabla 6. Capacidad y competencia en la vida académica.

Creo que soy una persona bastante capacitada y competente en mi vida académica.				
	Presencial	Porcentaje	Virtual	Porcentaje
Siempre	43	33.1	18	13.8
Bastantes veces	56	43.1	39	30
Algunas veces	28	21.5	66	50.8
Nunca	3	2.3	7	5.4
Total	130	100	130	100

Elaboración propia

En lo que respecta a la Confianza en la capacidad académica aún con profesores exigentes y duros (tabla 7), muestra que el estudiante se sienten con seguridad, demostrando los siguientes datos: en el parámetro de siempre se demostró un resultado del 20 % de forma presencial y un 7.7 % de forma virtual. Así también en el parámetro de bastantes veces se demuestra con un alto porcentaje del 38.05 % de forma presencial y un 20 % de forma virtual. Además, en el rubro de Algunas veces se demuestra que se obtuvo el 36.9 % de manera presencial y 60 % de manera virtual mientras que en nunca se obtuvo un 4.6% en presencial y 12.3% en virtual.

Tabla 7. Confianza en la capacidad académica aún con profesores exigentes y duros.

Confío en mi propia capacidad académica				
	Presencial	Porcentaje	Virtual	Porcentaje
Siempre	26	20	10	7.7
Bastantes veces	50	38.5	26	20
Algunas veces	48	36.9	78	60
Nunca	6	4.6	16	12.3
Total	130	100	130	100

Elaboración propia

Por lo que se refiere a la pregunta: Capacidad para obtener un buen expediente académico (Tabla 8), los estudiantes demuestran sentir confianza, ya que, de manera presencial en el parámetro de nunca, no hubo respuesta y de manera virtual solo hubo 2.3 %. En el indicador de siempre se obtuvo 47.7 % de modo presencial y 27.7%. En el parámetro bastantes veces de modo presencial se logró un resultado un 37.7 % y de forma virtual un 32.3 %. Y como resultado de algunas veces de forma presencial se produjo un 14.6% y de forma virtual un 37.7%.

Tabla 8. Capacidad para obtener un buen expediente académico.

Si me lo propongo, creo que tengo la suficiente capacidad para obtener un buen expediente académico				
	Presencial	Porcentaje	Virtual	Porcentaje
Siempre	62	47.7	36	27.7
Bastantes veces	49	37.7	42	32.3
Algunas veces	19	14.6	49	37.7
Nunca	0	0	3	2.3
Total	130	100	130	100

Elaboración propia

En la escala facilidad para pasar los cursos y con buenas notas (tabla 9), se refleja que los estudiantes cuentan con una seguridad en ellos mismos, ya que el parámetro siempre nos refleja un 30 % de manera presencial y virtual un 11.5 %. Añadiendo en el parámetro bastantes veces se consiguió el 43.8 % de forma presencial y un 38.5% de forma virtual. En algunas veces se registró un 24.6 % de forma presencial y un 44.6 % en virtual, mientras que el parámetro se reconoció un 1.5% en presencial y 5.4% en virtual.

Tabla 9. Facilidad para pasar los cursos y con buenas notas.

Pienso que puedo pasar los cursos con bastante facilidad e incluso sacar buenas notas.				
	Presencial	Porcentaje	Virtual	Porcentaje
Siempre	39	30	15	11.5
Bastantes veces	57	43.9	50	38.5
Algunas veces	32	24.6	58	44.6
Nunca	2	1.5	7	5.4
Total	130	100	130	100

Elaboración propia

Concerniente a la escala; Personas que no necesitan estudiar para aprobar una asignatura o curso completo (Tabla 10), los resultados nos reflejan en el parámetro siempre de forma presencial nos refleja el 7.7% y el 4.6% de forma virtual. Y en el rubro bastantes veces nos refleja el 23.1 % en presencial y virtual el 15.4%. A si también en el parámetro de Algunas veces dio como resultado el 36.9% de forma presencial y 42.3% de forma virtual. Por lo tanto en el rubro de nunca se registra el 32.3% de forma presencial y el 37.7 % de forma virtual. Haciendo evidente que sí requieren estudiar.

Tabla 10. Personas que no requieren estudiar para aprobar una materia o curso.

Soy de esas personas que no necesitan estudiar para aprobar una asignatura o pasar un curso completo.				
	Presencial	Porcentaje	Virtual	Porcentaje
Siempre	10	7.7	6	4.6
Bastantes veces	30	23.1	20	15.4
Algunas veces	48	36.9	55	42.3
Nunca	42	32.3	49	37.7
Total	130	100	130	100

Elaboración propia

Para finalizar en la última pregunta referente a la preparación para obtener éxitos académicos (tabla 11). Los datos arrojados fueron los siguientes: en el parámetro de siempre refleja el 29.9 % de manera presencial y el 11.5 % de forma virtual. En el rubro de bastantes veces se consiguió como resultado el 50 % de forma presencial y el 30 % de forma virtual. Así también en el rubro de algunas veces se obtuvo el 17.7 % de forma presencial y el 48.5 % de forma virtual. Por último, en el parámetro de nunca se extrajo el 3.1% de forma presencial y el 10 % de forma virtual.

Tabla 11 - Preparación para obtener éxitos académicos.

Creo que estoy preparado/a y bastante capacitado/a para conseguir muchos éxitos académicos				
	Presencial	Porcentaje	Virtual	Porcentaje
Siempre	38	29.2	15	11.5
Bastantes veces	65	50	39	30
Algunas veces	23	17.7	63	48.5
Nunca	4	3.1	13	10
Total	130	100	130	100

Elaboración propia

Discusión

La educación en ambientes virtuales ha tomado relevancia significativa y ha propiciado modificaciones en los roles de los diferentes actores del proceso educativo. Este estudio nos ha proporcionado un acercamiento a la autoeficacia percibida y la diferencia que existe entre los ambientes virtuales y presenciales desde la vivencia de estudiantes de bachillerato. Los resultados muestran que la Autoeficacia percibida en situaciones académicas en alumnos de Licenciatura dentro de un centro Universitario es mayor en la modalidad presencial que en línea. La autoeficacia percibida para los participantes tiene que ver en gran medida con la creencia de lograr el autoconocimiento, como lo menciona también Delgadillo (2016) los estudiantes de licenciatura se creen capaces de lograr sus metas de vida sintiéndose motivados de manera intrínseca, además de contar con la influencia de su contexto social. Flores (2019) menciona que la motivación intrínseca es uno de los factores de mayor influencia en la autoeficacia percibida, pero para Lurich (2015) la motivación se ve afectada cuando los estudiantes migran a aulas virtuales ya que, como lo mencionan Wnag, Cheng, Yue y McAleer (2020) los estudiantes experimentan modificaciones en sus dinámicas tanto personales como de estudios para que sus trayectorias no se vean afectadas, con el impacto que esto supone para su autopercepción. Martin y Furiv (2020) señalan que el COVID ha generado la necesidad de emplear herramientas tecnológicas que permitan mantener a flote a las Instituciones Educativas y sus miembros, sin embargo, como podemos verlo en los resultados, la migración repentina a la modalidad completamente virtual ha tenido sus consecuencias.

Conclusiones

Es importante desarrollar estrategias para fortalecer la autoeficacia percibida de los alumnos en situaciones académicas, sobre todo en ambientes virtuales ya que el contacto con otros actores del proceso de enseñanza aprendizaje se ve afectada y con ello la posibilidad del aprendizaje social que constituye una de sus bases. Es claro que la pandemia afectó de maneras diversas a los estudiantes tanto en sus trayectorias académicas como en sus vidas personales, los resultados expuestos en este artículo, nos hablan de las dificultades que representan para ellos esta modalidad de estudios. Cabe mencionar que el impacto de la migración a modalidad virtual puede ser más perceptible ya que anterior a la emergencia sanitaria, el contacto con los compañeros y el uso de instalaciones físicas para la realización de prácticas profesionales eran factores que hacían sentir más apego al proceso según lo mencionaron algunos de los participantes.

Futuras líneas de investigación

Es recomendable la ampliación de este estudio a otros niveles académicos y a poblaciones que, previo a la pandemia, ya cursaban sus trayectorias escolares en modalidades mixtas para conocer si la autoeficacia percibida ha tenido impacto también en ellos.

De la misma forma resulta de interés identificar resultados de la autoeficacia percibida con alumnos en modalidades presenciales o b-learning post pandemia, realizando el comparativo con estas generaciones que se evaluaron durante el resguardo en la pandemia. Un tercer elemento para futuras líneas de investigación sería un estudio longitudinal con esta generación comparando su éxito escolar en situaciones objetivas como lo puede ser la conclusión (o rezago) del programa de estudio al que está inscrito, los promedios de calificación obtenidos, los puntajes de examen general de egreso, etc., en contraste con las variables y resultados obtenidos en este trabajo.

Referencias

- Asbún, C. y Ferreira, Y (2004) Autoeficacia profesional y género en adolescentes de cuarto de secundaria de la zona Sur de la ciudad de La Paz. *Ajayu Órgano de Difusión Científica del Departamento de Psicología UC BSP*, 2(1),12-20.
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-21612004000100002&lng=es&tlng=es
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. Freeman.
- Busot, I. (1997). *Teoría de la auto-eficacia (A. Bandura): Un basamento para el proceso instruccional*. Producción Científica Luz.
- Cervantes, D., Valadez, M., Valdés, A. y Tánori, J. (2018). Diferencias en autoeficacia académica, bienestar psicológico y motivación al logro en estudiantes universitarios con alto y bajo desempeño académico. *Psicología desde el caribe*. Volumen 35, No 1. Universidad de Guadalajara e Instituto Tecnológico de Sonora
- Delgadillo, S. (2016). *La orientación futura de estudiantes de nivel medio superior en función de las metas de vida y su relación con la autoeficacia, la motivación y la influencia social*. (Tesis de grado). Repositorio Académico Digital. UANL., 1-230 P.P. <http://eprints.uanl.mx/13648/1/1080238183.pdf>
- Díaz, J. (2004): Aportaciones de la Didáctica de las lenguas y las culturas. En Vademécum para la formación de profesores. En *vademé cum para la formación de profesores* (243-260). SGEL, Sociedad General Española de Librería
- Falcó de Jouas, R. y Aiello, M. (2000) Transición escuela-universidad. *Orientación y Sociedad*, 2: 109-118. Universidad Nacional de la Plata. Argentina
- Flores, C. (2019). *Autoeficacia académica y motivación de logro en estudiantes de una universidad de lima metropolitana*. (tesis de grado). Universidad San Ignacio de Loyola
- Galicía, I. Sánchez, A. y Robles, F. (2013). Autoeficacia en escolares adolescentes: su relación con la depresión, el rendimiento académico y las relaciones familiares. *Anales de Psicología*, Vol.29 No.2. Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Universidad Nacional Autónoma de México.
- García, J., Inglés, C., Vicent, J, González, C., Pérez, A. & San Martín, N. (2016). Validación

- de la Escala de Autoeficacia Percibida Específica de Situaciones Académicas en Chile y su Relación con las Estrategias de Aprendizaje. *Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación - e Avaliação Psicológica*, 1(41). 118-131. <https://www.redalyc.org/pdf/4596/459646901011.pdf>
- INEGI. (2021, 22 de junio). Comunicado de prensa núm. 352/21. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/EN_DUTIH_2020.pdf
- Pineda, O. y Alcántara, N. (2017). Hábitos de estudio y rendimiento académico en estudiantes universitarios. *Innovare: Revista de ciencia y tecnología*, 6(2), 19-34. <https://www.camjol.info/index.php/INNOVARE/article/view/5569>
- Lurich, F. (2015). Perspectiva de los estudiantes en el uso de aulas virtuales como complemento de las clases presenciales. *Repositorio Institucional de la UNLP (REDUNCI)*, p.p. 1-8. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/49063>
- Luszczynska, A. Gibbons, F., Piko, B. y Tekozel, M. (2004). Self-regulatory cognitions, social comparison, perceived peers behaviors as predictors of nutrition and physical activity: A comparison among adolescents in Hungary, Poland, Turkey, and USA. *Psychology and Health*, 19, 577-593 (2004). <https://doi.org/10.1080/0887044042000205844>
- Martín, M., y Furiv, U. (2020). Aprendizaje flexible durante el Covid-19: cómo garantizar una educación superior de calidad a distancia, Blog de Educación Mundial, Informe GEM de la UNESCO. <https://world-education-blog.org/2020/05/07/flexible-learning-during-covid-19-how-to-ensure-quality-higher-education-at-a-distance/%C2%A0/>
- Navarro, J. y Domínguez, S. (2018) Propiedades psicométricas de la Escala de Autoeficacia Percibida en Situaciones Académicas en Adolescentes Peruanos. *Psychology, Society, & Education*, 2019. 11(1) 53 – 68. <https://core.ac.uk/download/pdf/228073245.pdf>
- Ornelas, M, Blanco, H. Viciano, J, y Rodríguez, J. (2015). Percepción de Autoeficacia en la Solución de Problemas y Comunicación Científica en Universitarios de Ingeniería y Ciencias Sociales. *Formación universitaria*, 8(4), 93- 100. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062015000400011>
- Ornelas, M. (2012). Autoeficacia Percibida en la conducta Académica de Estudiantes Universitarias. *Formación Universitaria*, 5(2), 17-26p.p.

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-50062012000200003

Palenzuela, D. (1983). Construcción y validación de una escala de autoeficacia percibida específica de situaciones académicas. *Análisis y Modificación de conducta*, 9(21), 185-219. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7101317>

Pérez, E., y Cupani, M. (2008). Validación del Inventario de Autoeficacia para Inteligencias Múltiples Revisado (IAMI-R). *Revista latinoamericana de Psicología*, 40(1), 47-58. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2923644>

Pérez, E., y Delgado, M. (2006). Inventario de autoeficacia para el estudio. Desarrollo y validación inicial. *Avaliação Psicológica*, 5(2), 135-143. http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1677-04712006000200003

Pino, M. y Domínguez, J. (2014). Ventajas de la utilización de los entornos virtuales de aprendizaje desde la perspectiva del alumnado y familias. (1), 307-315. -04-2021 ISSN:0214-9877. <https://www.redalyc.org/pdf/3498/349851780032.pdf>

Pool, W. y Martínez, J. (2013). Autoeficacia y uso de estrategias para el aprendizaje autorregulado en estudiantes universitarios. *Revista electrónica de investigación educativa*, 15(3), 21-36. http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1677-04712006000200003

Ralón, L., Vieta, M. y Vásquez de Prada, M. (2004). (De)formación en línea, acerca de las desventajas de la educación virtual. *Comunicar*, (22).171 – 176. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15802226>

Rangel, M., Santoyo, F. e Íñiguez, A. (2020). El uso de apps en dispositivos móviles para el aprendizaje de la estadística en el nivel superior / The uses of apps in mobile devices for learning statistics at the higher level. *Revista Electrónica Sobre Cuerpos Académicos Y Grupos De Investigación*, 6(12). <https://www.cagi.org.mx/index.php/CAGI/article/view/205>

Ruíz, F. (S/F). Influencia de la autoeficacia en el ámbito académico. Docencia Universitaria. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Sanders, J. y Wiseman, R. (1990). The effects of verbal and nonverbal teacher immediacy on perceived cognitive, affective, and behavioral learning in the multicultural

classroom. *Communication Education*,39(4), 341– 353.
<https://doi.org/10.1080/03634529009378814>

Terry, L. (2011). Hábitos de estudio y autoeficacia percibida en estudiantes universitarios, con y sin riesgo académico (tesis de grado). Pontificia Universidad Católica del Perú.
<https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/650>